

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG MINUMAN KERAS
(Studi Di Kantor Kepolisian Resor Kepulauan Sula)**

Oleh :

Masqun¹, Thamrin Husain², Darwin Abd Radjak³, Abdul Halil Hi. Ibrahim⁴, dan Saiful Ahmad⁵

ABSTRACT

Liquor is part of alcoholic beverages which has a very broad impact if consumed, the impact that often occurs is criminal act. Therefore, the Sula island regency government issued regional regulation number 05 of 2021, namely chapter II about prohibition and supervision, which is contained in article 2, which states that it is prohibited for every person to use, import, produce, store, bring, accept deposits, sell and buy alcoholic beverages in the form of anything in the Sula region.

The objective of this research is to know the implementation of Regional Regulation No. 05 of 2021 concerning liquor by the Sula island Resort Police (Polres). The research method uses is qualitative research with a descriptive approach, while data collection techniques through observation, interview and also documentation.

Based on the research result that Sula island Resort Police (Polres) have been implemented the Regional Regulation regarding alcoholic beverages well, the form of implementation being the formation of the Samapta Liquor Saber Team and Community Disease Operations (Ops. Pekat). The implementation of Community Disease Operation (Ops. Pekat) is often carried out by the Resor Police (Polres) with the aims: (1) It can eradicating all the forms of community disease including the circulation of Liquor and (2) maintaining security and public order (kamtibmas) in the Sula islands regency area. Meanwhile, for the dimensions of communication, resources (personnel and finance), disposition/distribution of tasks and organizational structure dimensions are actually quite good in supporting the implementation of Regional Regulation Number 05/2011 concerning liquor in the Sula islands regency.

Key words: Implementation, Regional Regulation, Liquor.

PENDAHULUAN

Penyebaran minuman keras yang tidak terkontrol akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan memberikan kehancuran moral masyarakat serta dampak

^{1,2,3,4,5} Magister Ilmu Administrasi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

kesehatan akibat seringnya mengonsumsi minuman keras secara berlebihan (Basman, 2006:1).

Terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum/konvensional seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penodongan, penganiayaan, serta pengrusakan fasilitas umum, yang dimana tidak sedikit pelakunya berada dibawah pengaruh minuman keras. Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan, oleh karena itu dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras, maka perlu untuk ditindaklanjuti dengan berbagai strategi dalam pencegahan dan penanggulangan oleh pihak pemerintah.

Secara normatif mengenai minuman keras (miras) telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 05 Tahun 2011 tentang Minuman Keras yang termuat dalam Pasal 1 menyatakan minuman beralkohol dibagi 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (Satu Persen) sampai dengan 5 % (Lima Persen).
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (Lima Persen) sampai dengan 20 % (Dua puluh Persen).
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (Dua puluh Persen) sampai dengan 55 (lima puluh lima Persen).

Selain itu juga, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 05 Tahun 2011 yakni Bab II Pelarangan Dan Pengawasan yang termuat dalam Pasal 2 berbunyi dilarang kepada setiap orang memakai, memasukkan, memproduksi, menyimpan, membawa, menerima titipan, menjual dan membeli minuman beralkohol dalam bentuk apapun di Daerah Kepulauan Sula, Selanjutnya dalam Pasal 5 menegaskan bahwa barangsiapa yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 maka akan diancam pidana selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah).

Realitas sosial tatanan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula memang telah dirasakan dampak dari mengonsumsi minuman keras. Dampak negatif yang seringkali terjadi pada wilayah Kabupaten Kepulauan Sula seperti pencurian, perampokan, penodongan, penganiayaan, pengrusakan fasilitas-fasilitas umum, tawuran/perkelahian antar kampung/desa pemuda dengan pemuda dan sebagainya. Dampak tersebut terjadi karena para pelaku telah dipengaruhi oleh minuman keras. Dengan kondisi tersebut, maka dibutuhkan berbagai langkah-langkah tindakan dalam pelaksanaan Peraturan daerah No.05/2011 dari pihak Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Sula guna mencegah dan menanggulangi minuman keras di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan yakni jenis kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan gambar. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut (Moleong, 2009:11).

KERANGKA TEORI

A. Teori Kebijakan Publik

Para ahli kebijakan banyak mengungkapkan definisi kebijakan berdasarkan sudut pandang dan pendapatnya yang berbeda. Menurut Carl Friedrich, kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. James Anderson menyatakan (*Policy*) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah (Hanif, 2005). Kebijakan publik merupakan keputusan yang menyangkut banyak pihak, seperti pihak yang merumuskan dan pihak yang terkena dampak kebijakan, yang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda-beda (Bakri *et al*, 2023)

Menurut Agus (2012) bahwa Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang-seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur masalah bersama atau masalah pribadi atau golongan yang sudah menjadi masalah bersama. Sehingga keluaran/hasil (*output*) kebijakan publik selalu memiliki dampak hukum bagi masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang memiliki sanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Sedangkan menurut Dunn (2000) bahwa Kebijakan publik adalah rangkaian panjang pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah atau negara, yang dirumuskan dalam bidang isu tertentu: seperti hankam, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan kriminalitas.

Thomas R Dye dalam Subarsono (2006:2), yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Selanjutnya Dye mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya. Dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Hal yang tidak dilakukan pemerintah juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai dampak yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan. Baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan pasti terkait dengan satu tujuan sebagai komponen penting dari kebijakan.

B. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Parsons bahwa implementasi adalah perubahan, bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan, ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik. Bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain. Apa motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda (Parsons, 2006:462).

Menurut Widjaja (2003:24), berbagai isu implementasi yang muncul harus menjadi perhatian dan perlu dianalisis serta diantisipasi agar implementasi otonomi desa dapat berjalan dengan baik sehingga tercipta pola pemerintahan dengan baik, efisien, dan efektif untuk memberikan pelayanan kepada publik (masyarakat), dalam

menjalankan suatu kebijakan harus disertai dengan tanggung jawab kepada publik sehingga memenuhi harapan masyarakat, ungsi pengawasan yang dilakukan oleh legislatif dan masyarakat perlu dilakukan, sehingga transparansi dalam mengelola sumber daya yang ada. Selain itu, implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi. Dalam pandangan Edwards III dalam Subarsono (2006:90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

1. komunikasi,
2. sumberdaya,
3. disposisi, dan
4. struktur birokrasi.

Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain, sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

1).Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur

operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 19 Tahun 2020

Pada tatanan kehidupan masyarakat sehari-hari, masyarakat Maluku dan Maluku Utara seringkali memiliki kebiasaan atau tradisi-tradisi yang diturunkan oleh orang tua (nenek-moyang atau leluhur) yang masih di pertahankan sampai sekarang, seperti tradisi 'Masohi' yaitu gotong royong, saling bahu-membahu, masyarakat saling membantu untuk membersihkan desa, kerja bakti social (baksos), kerja mendirikan panggung pernikahan (sabua), masohi pekerjaan kelapa di kebun, pembangunan rumah, pembangunan jembatan, pembangunan pagar desa, pembangunan jalan setapak, pembangunan jalan tani, pembangunan selokan, pembangunan masjid atau gereja dan pembangunan balai desa, dan lain sebagainya.

Di saat masyarakat tetap menjaga tradisi "Masohi" ini, pasti ada istilah 'satu sloki, dua sloki' yaitu tradisi minum sopi (cap tikus) bersama untuk membangkitkan semangat dalam bekerja. Selain sopi digunakan ketika 'Masohi' sopi juga biasa digunakan pada saat upacara adat panas pela atau pada saat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam satu keluarga, marga atau konflik yang terjadi antara satu desa dengan desa yang lain. Tradisi ini disampaikan sekarang masih tetap di pertahankan di kalangan masyarakat Maluku Utara dan lebih khususnya lagi masyarakat di Kepulauan Sula-Sanana.

Kemajuan pembangunan daerah, tidak hanya bergantung pada upaya Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan perencanaan dan program pembangunan, akan tetapi peran masyarakat di daerah juga sebagai penentu keberhasilan pembangunan daerah. Untuk itu, pro aktif, partisipasi masyarakat secara positif sangat diperlukan. Atas pertimbangan dimaksud, maka tujuan utama pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan visi dan misi Pemerintah Daerah adalah *untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan sula yang religius, aman, dan sejahtera secara berkelanjutan* dengan motto **Dad Hia Ted Sua**.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan upaya berkelanjutan disegala bidang guna mengatasi permasalahan sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat, termasuk penertiban kegiatan dan usaha-usaha yang dapat mempengaruhi buruknya moral dan tata kehidupan masyarakat. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Daerah saat ini adalah peredaran dan penyalah penggunaan minuman keras yang dari waktu-kewaktu semakin tidak terkendali. Peredaran, penjualan dan pemakaian minuman keras dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula akhir-akhir ini, telah merambat sampai pada kaum remaja bahkan sampai ketingkat anak usia sekolah yang masih dibawah umur. Pihak Kepolisian Resort (Polres) Kepulauan Sula ternyata sudah melakukan langkah-langkah preventif dalam pengendalian dan pengawasan terhadap minuman keras di

wilayah Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) Soleman *et al* (2021).

Polres Kepulauan Sula sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pencegahan minuman keras dan senantiasa mengacuh/berpedoman pada peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 5 tahun 2011 tentang Minuman Keras. Berdasarkan data dari Polres Kepulauan Sula bahwa dari awal tahun 2022 kasus minuman keras selalu meningkat yakni terdapat 201 kasus. Data kasus dan penyelesaian kasus yang diakibatkan minuman keras pada Bulan Januari s/d Desember 2022 yakni sebagai berikut :

Tabel 4
Data Kasus Diakibatkan Minuman Keras
Bulan Januari s/d Desember 2022

NO	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS	PENYELESAIAN				JLH PENYELESAIAN KASUS
			P21	RJ	SP3	LIMPAH	
1	SETUBUH ANAK	14	4	5			9
2	PENCABUL ANAK	13	5	4			9
3	PENGANIAYAAN ANAK	12		9			9
4	KDRT	19	5	10			15
5	PEMERKOSAAN	2		1			1
6	PERZINAHAN	2		1			1
8	PENGEROYOKAN	44	9	21		2	32
9	PENGANIAYAAN	57	4	29		3	36
11	PENCURIAN	23	4	6		1	11
14	PENGRUSAKAN	10		5			5
15	PENGEROYOKAN ANAK DI BAWAH UMUR	4		3			3
17	PORNOGRAFI	1		1			1
JUMLAH		201	31	95		6	132

Sumber : Kantor Polres Kepulauan Sula, 2023

Bentuk dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor Nomor 05 Tahun 2011 tentang Minuman Keras yakni Kepolisian Resort (Polres) Kepulauan Sula melakukan Operasi Pekat Kie Raha II yang berada di wilayah hukum Kepolisian Resort. Operasi Pekat Kie Raha II sesungguhnya dengan tujuan yakni :

1. dapat membarantas segala bentuk penyakit masyarakat mulai dari peredaran minuman keras, judi, pencurian dan segala macam bentuk penyakit masyarakat yang dapat mengganggu situasi yang tidak kondusif diwilayah Kepulauan Sula,
2. dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sehingga aktifitas masyarakat menjelang natal dan tahun baru dapat berjalan lancar dan aman.

Selanjutnya juga Kepolisian Resort (Polres) Kepulauan Sula yang terlibat dalam Surat Perintah Operasi (Sprin Ops) Pekat Kie Raha II 2022 berhasil temukan Minuman keras (Miras) di Kapal Motor (KM) Permata Obi. Hari Kedelapan

pelaksanaan kegiatan Operasi Pekat Kie Raha II di Wilayah Hukum Kepolisian Resort (Polres) Kepulauan Sula dan dalam pelaksanaan kegiatan ini personel yang terlibat Operasi berhasil mengamankan minuman keras jenis captikus tanpa pemilik sebanyak 1 (Satu) dos yang berisi 34 botol ukuran 600 ml di Kapal Motor (KM) Permata Obi dari Ternate.

Berbagai operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) telah dilakukan oleh Kepolisian Resort (Polres) Kepulauan Sula. Operasi yang telah dilakukan semata-mata bagian dari pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 05 Tahun 2011 tentang Minuman Keras. Dengan demikian, Kepolisian Resort (Polres) Kepulauan Sula tidak tinggal diam melihat persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya kasus yang diakibatkan minuman keras.

B. Dimensi Komunikasi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah

Dasar utama bangunan komunikasi diantara Pemerintah Daerah dengan pihak Kepolisian termuat dalam Pasal 11 ayat 1 s/d 4 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Minuman Keras, pointnya bahwa Bupati dalam melakukan pengawasan minuman keras (Miras) perlu membentuk Tim, dan tim tersebut terdiri dari beberapa unsur termasuk pihak kepolisian. Tentu juga, komunikasi secara intens telah dilakukan pihak pimpinan demi terlaksanakannya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011. Komunikasi berupa informasi yang disampaikan oleh pembuat kebijakan (atasan) kepada pelaksana kebijakan sudah konsisten. Komunikasi antara pimpinan (Kapolres) dengan personil/anggota Polres Kepulauan Sula sudah terjalin cukup baik. Setiap tindakan dalam pelaksanaan Operasi Pekat dalam pencegahan minuman keras terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan pimpinan dengan tujuan agar pimpinan dapat mengetahui kegiatan operasi yang telah dilakukan oleh personil.

Selain komunikasi diantara personil Polres Kepulauan Sula, dimensi komunikasi juga terjalin antara personil dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam hal pencegahan minuman keras (miras). Komunikasi yang dibangun melalui Bhabinkamtibmas yang ditugaskan di desa binaan dalam wilayah Kepulauan Sula. Para Bhabinkamtibmas merupakan personil Polres yang erat hubungan kemitraannya dengan masyarakat secara langsung, sehingga para Bhabinkamtibmas ini memiliki tugas pokok untuk menyampaikan secara lisan dalam upaya memberikan pencerahan berupa; pemahaman dan mengajak semua pihak (pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat dan para muda-mudi) untuk mencegah peredaran miras di tengah-tengah masyarakat.

Selain membangun komunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat, pihak Polres Kepulauan Sula juga melakukan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Minuman Keras di beberapa Kecamatan yang berada di wilayah Kepulauan Sula. Kegiatan sosialisasi ini langsung pada level pemerintah kecamatan dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat.

C. Dimensi Sumber daya Manusia dan Keuangan

Dimensi sumber daya paling prioritas dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Minuman Keras yakni sumber daya manusia atau jumlah personil/ anggota Polres yang dimiliki harus cukup dari sisi kuantitas dan kualitas. Maka dari itu, dukungan jumlah personil Polres sangat berpengaruh pada proses kebijakan yang akan dilaksanakan. Dimensi sumber daya

manusia/jumlah personil pada Polres Kepulauan Sula sudah cukup memadai yakni 414 orang personil. Selain itu juga, Polres Kepulauan Sula membentuk Tim Saber Miras Samapta yang beranggotakan 8 orang personil. Daftar nama-nama Tim Saber Miras Samapta dapat disajikan tabel berikut:

Tabel 5.
 Jumlah Personil Tim Saber Miras Samapta Polres
 Kepulauan Sula Tahun 2022

No	Nama Personil	Pangkat	Jabatan	Tugas
1	Ruslan Lutia	IPTU	KASAT	Perwira Pengendali
2	Marhaban Pilyadi	BRIPKA	Kanit	Kanit Patroli Motor
3	Dafid Umalekoha	BRIPDA	Anggota	Bintara Patroli
4	Zulkifli Sangaji	BRIPDA	Anggota	Bintara Patroli
5	Arifandi M. Nur	BRIPDA	Anggota	Bintara Patroli
6	Jodi Lapandewa	BRIPDA	Anggota	Bintara Patroli
7	Riki Hi. Bader	BRIPDA	Anggota	Bintara Patroli
8	Zulkifli	BRIPDA	Anggota	Bintara Patroli

Sumber Data : Hasil Olah Data Penelitian, 2023

Dari data tabel 5 tersebut di atas, menunjukkan bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Minuman Keras, Polres Kepulauan Sula membentuk Tim Saber Miras Samapta yang jumlahnya sudah cukup memadai. Tim Saber Samapta ini dibentuk oleh Polres Kepulauan Sula agar selalu melakukan patroli dengan kendaraan bermotor disetiap saat guna menindak tegas para oknum-oknum/pelaku yang mengedarkan dan memperjual-belikan minuman keras (miras) serta menindak tegas bagi masyarakat yang telah mengonsumsi minuman keras dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain dukungan sumber daya aparatur/personil, maka ada juga dukungan sumber daya dari sisi keuangan atau anggaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2011. Setiap pelaksanaan Peraturan Daerah berupa Operasi Pekat, tentu sangat memerlukan anggaran dalam membiayai operasi tersebut. Anggaran/ biaya setiap tahun untuk pelaksanaan Operasi Pekat disesuaikan dengan jumlah personil yang ditugaskan, biasanya Tim Operasi Pekat berjumlah 35 orang personil dan anggaran operasionalnya dalam setahun berjumlah sekitar Rp. 60.000.000,- anggaran tersebut berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Polres Kepulauan Sula untuk setiap tahunnya.

D. Dimensi Disposisi/Pembagian Tugas

Suatu kebijakan yang akan di implementasikan nanti, pada prinsipnya para pelaksana harus memiliki komitmen dan kejujuran serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap personil Kepolisian Resort (Polres) Kepulauan Sula sudah cukup baik dalam pelaksanaan

tugas menerapkan Peraturan Daerah dalam bentuk operasi pekat. Sikap personil senantiasa mengedepankan rasa kemanusiaan dan humanis yang selalu dijunjung tinggi pada setiap pelaksanaan operasi pekat.

Sikap personil anggota Polres Kepulauan Sula sangat mengedepankan sikap yang baik, rasa humanis dalam pelaksanaan tugas. Namun, jika terdapat kasus tindakan kejahatan atau tindak pidana ringan yang diakibatkan minuman keras, maka sikap personil anggota Polres sangat tegas dan professional dalam melaksanakan tugasnya. Sikap petugas/personil Polres Kepulauan Sula sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan ke masing-masing satuan (Polres dan Polsek) sehingga ada kasus tindakan kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat, maka Personil Polisi memiliki sikap peka dan tegas dalam mengatasi masalah kejahatan.

Kasus tindakan kejahatan yang diakibatkan minuman keras (miras) yang cenderung terjadi pada wilayah Polres Kepulauan Sula yakni kasus perkelahian dan perampokan. Sebagai pelaksana Peraturan Daerah (Perda), maka personil Polres Kepulauan Sula sangat peka, tegas dan tanggap apabila terjadi kasus perkelahian dan perampokan. Hal ini dikarenakan, setiap Kecamatan dibentuk Kepolisian Sektor (Polsek) sehingga apabila ada kasus kejahatan yang diakibatkan minuman keras, personil langsung terjun ke lokasi (tempat kejadian perkara/TKP) untuk melakukan pencegahan dan menindak tegas pelaku kejahatan.

Selain dari sikap personil, maka diperlukan juga pembagian/ distribusi tugas dalam pelaksanaan peraturan daerah (Perda) berupa pelaksanaan operasi pekat. Kepolisian Resort (Polres) bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar pijakan tersebut, maka Tim operasi pekat yang dibentuk Polres Kepulauan Sula untuk setiap tahunnya, tentu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

E. Dimensi Struktur

Struktur birokrasi pada konteks Kepolisian Republik Indonesia (Polri) disebut dengan struktur organisasi, untuk struktur organisasi Polres Kepulauan Sula sesungguhnya memiliki aturan tersendiri. Struktur organisasi Polres Kepulauan Sula bersifat komando dan hubungan koordinasi langsung dari atasan terhadap bawahannya. Dengan struktur organisasi yang bersifat komando, maka tentunya prosedur yang telah diatur seluruhnya mengikuti prosedur tetap (protap) dan Standar Operasional Prosedur (S.O.P).

Regulasi dan Standar Operasional Prosedur (S.O.P) yang mengatur mengenai struktur organisasi pada level Polres selalu berpedoman pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) tingkat Kepolisian Resort (Polres). Adapun susunan organisasi Satuan Polres Kepulauan Sula yakni :

1. Kapolres Kepulauan Sula
2. Wakapolres Kepulauan Sula
3. Kabag Ops Polres Kepulauan Sula
4. Kabag Ren Polres Kepulauan Sula
5. Kabag SDM Polres Kepulauan Sula
6. Kabag Logistik Polres Kepulauan Sula
7. Kasat Intelkam Polres Kepulauan Sula

8. Kasat Reskrim Polres Kepulauan Sula
9. Kasat Resnarkoba Polres Kepulauan Sula
10. Kasat Binmas Polres Kepulauan Sula
11. Kasat Samapta Polres Kepulauan Sula
12. Kasat Lantas Polres Kepulauan Sula
13. Kasat Tahti Polres Kepulauan Sula
14. Kasat Polairud Polres Kepulauan Sula
15. Kasi Humas Polres Kepulauan Sula
16. Kasi Propam Polres Kepulauan Sula
17. Ka SPKT Polres Kepulauan Sula
18. Kasi Pengawasan Polres Kepulauan Sula
19. Kasi Tik Polres Kepulauan Sula
20. Kasi Keuangan Polres Kepulauan Sula
21. Para Kapolsek Jajaran Polres Kepulauan Sula

KESIMPULAN

1. Dimensi komunikasi diantara personil Kepolisian Resort (Polres) Kepulauan Sula dan dengan masyarakat sudah cukup baik dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05/2011, berupa Operasi Pekat dalam pencegahan dan pengawasan peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, Dimensi sumber daya berupa dukungan personil anggota Polres dan keuangan/anggaran sudah cukup memadai dalam pelaksanaan Peraturan Daerah. Dukungan personil dalam bentuk Tim Saber Miras Samapta serta Tim Operasi Pekat, yang jumlah anggarannya Rp. 60.000.000,- bersumber dari DIPA Polres Kepulauan Sula;
2. Dimensi Disposisi dan atau distribusi tugas bagi personil anggota Polres sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Setiap personil yang ditugaskan dalam pelaksanaan Tim Saber Miras Samapta dan Operasi Pekat sudah mengetahui dengan pasti masing-masing tugas yang diembangkannya; dan
3. Dimensi Struktur Organisasi Polres Kepulauan Sula sudah sesuai dengan regulasi serta S.O.P yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) tingkat Kepolisian Resort (Polres).

SARAN

1. Pimpinan Polri harus tegas dalam mengintruksikan kepada jajaran di level Polres agar penindakan tindak kejahatan yang diakibatkan minuman keras dapat ditindak sampai ke akar-akarnya, sehingga peredaran minuman keras dapat diatasi dengan baik dan angka kriminalitas berkurang;
2. Polres tetap menjalin kemitraan dan membangun pola komunikasi yang intens dengan unsur masyarakat, sehingga peredaran miras dapat diminimalisir dengan baik; dan
3. Personil harus lebih teliti dan cermat dalam menindak kejahatan yang diakibatkan oleh minuman keras (miras), lebih peka terhadap setiap laporan masyarakat mengenai peredaran minuman keras (miras) di wilayah Kepulauan Sula.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto, Erwan, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Gava Media.
- Basman.2006.“Gangguan Orang Mabuk dan Upaya Penaggulangannya”
www.selapa-polri.com/content/view/47/37/-20k.
- Dunn, William, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- La Suhu, B., Pora, R., & Ibrahim, A. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 20029 Tentang Penanganan Illegal Fishing (Studi Pada Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara). *Jurnal Government Of Archipelago-JGOA*,4(1),8-16.Retrievedfrom
<https://jurnal.umm.ac.id/index.php/jgoa/article/view/1472>.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Nurcholis Hanif, 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Soleman, M., Ibrahim, A., La Suhu, B.,&Hadisurja, S. (2021). Implementasi Program Unggulan Kepolisian Daerah Maluku Utara (Studi Pada Satuan SAMAPTA POLDA Maluku Utara).*Jurnal Government Of Archipelago-JGOA*,2(2),10-16.Retrievedfrom<https://www.jurnal.umm.ac.id/index.php/jgoa/article/view/763>.
- Subarsono, 2006. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yokyakarta.
- Wayne, Parsons, 2006. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Widjaja. HAW, 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.